

LA GRACIA DE TENERTE^ξ

Jorge Isaac Torres Manrique*

*Resulta increíble y gracioso el acto divino de tu retorno.
Aunque, digamos que, gracia alguna, no me hizo.*

*Más bien, debido a que me siento nuevamente muy feliz contigo,
sospecho que finalmente, a Dios le caí en gracia.*

*Ergo, por tener la gracia de tenerte otra vez,
no me canso de darle las gracias y a tu agraciada compañía.*

*Te cuento, que siento como si estuviese en su gracia.
También, como si mi humor y presencia tuviesen más gracia.*

*Gracias a ti mi amor, vuelvo a ser quien fui.
Creo que tendré la gracia de ser quien siempre quise ser.*

*Quien diría, que iba a quedarme con quien tanto anhelé.
Con quien es más grácil y graciosa que nadie.*

^ξ El autor dedica el presente trabajo al amor de su vida, Prof. Edswina Gicele Valencia Pacheco (así como, el intitulado: Felicidad que dos veces toca, publicado en el acápite Miscelánea, del número 25, de la *Revista Derecho y Cambio Social*:
[http://www.derechocambiosocial.com/revista025/FELICIDAD_\(poema\).pdf](http://www.derechocambiosocial.com/revista025/FELICIDAD_(poema).pdf)).

* Colaborador Externo del Bufete Jurídico Internacional, Jordan & Luciano Abogados (España). Experto en Derecho Empresarial y Administrativo, en Avalon, la Red de Expertos (España). Comisionado de la Oficina Defensorial Lima Este. Abogado por la Universidad Católica de Santa María. Egresado de los Doctorados en Derecho y Administración, y de las Maestrías en Derecho Empresarial y Derecho Penal, de la Universidad Nacional Federico Villarreal.
kimblellmen@hotmail.com.

*No me dejes mas, agraciada y amorosa felina mía.
No quiero estar otra vez, extraviado y en desgracia.*